

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.8

DOI: 10.5281/zenodo.13895725 <https://zenodo.org/record/13895725>

ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «АГРАРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Розинская Наталия Анатольевна¹

Кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений, экономический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва Россия, (rozinskaya@econ.msu.ru), (ORCID: 0000-0002-6907-0440)

Ключевые слова: *аграрная революция, аграрный переворот, сельское хозяйство, плодосменный севооборот, обезземеливание крестьян, рынок земли*

Благодарности: Автор выражает глубокую признательность рецензентам за ценные советы и замечания.

Для цитирования: Розинская Н.А. Эволюция концепции «аграрной революции» // Вопросы политической экономии. 2024. № 3(39). С. 169-182.

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF "AGRARIAN REVOLUTION"

Natalia A. Rozinskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of History of National Economy and Economic Thought, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia, (rozinskaya@econ.msu.ru), (ORCID: 0000-0002-6907-0440)

Keywords: *agrarian revolution, agrarian revolution, agriculture, crop rotation, landlessness of peasants, land market*

Acknowledgments: The author would like to express deep gratitude to the anonymous reviewers for their valuable advice and comments.

For citation: Rozinskaya N.A. The evolution of the concept of "agrarian revolution". Problems in Political Economy. 2024;3(39):169-182.

JEL codes: N13, N53

Введение

Вопрос о причинах и механизмах перехода к обществу современного экономического роста², которое также в отдельных теоретических системах называют –

¹ © Розинская Н.А., 2024

² Термин «общество современного экономического роста» был введен С. Кузнецом в качестве противопоставления традиционному обществу, под которым понимались все некапиталистические социально-экономические системы (Kuznets, 1966).

капиталистическое общество, индустриальное общество, является одним из центральных в экономической истории.

На эту тему написано множество работ. Это, прежде всего, работы таких выдающихся мыслителей как К. Маркс, Т. Веблен, К. Поланьи, С. Кузнец, Д. Норт и др. Проблема перехода к обществу современного экономического роста, как правило, поднимается в работах, посвященных стадиям экономического развития.

В этих теориях особенное внимание уделяется механизму перехода от одного этапа к другому. Но так как при переходе к современной социально-экономической системе наиболее видимые изменения происходили в индустриальном, торговом, финансовом секторах, то наибольшее внимание экономисты уделяли именно этим сферам экономики.

В данной работе предлагается сместить фокус с процессов, связанных с развитием промышленного и торгового секторов на процессы, имевшие место в аграрном секторе при переходе к обществу современного экономического роста, так как именно эти процессы и их последствия, с точки зрения многих экономистов, создали необходимые условия для изменений в других секторах экономики. В работе рассматриваются концепции, авторы которых концентрировались на процессе трансформации аграрного сектора, процессе, который получил в англоязычной литературе название «аграрной революции», а в русскоязычной «аграрный переворот»³. В статье эти термины будут использоваться как взаимозаменяемые.

Эволюция концепций аграрной трансформации в 19-начале 20 в.

Одним из первых, кто описал переход к интенсивному земледелию и связал это с общественным прогрессом, был немецкий экономист Иоганн Генрих фон Тюнен. Он «...первым выделил паровое трехполье, травосеяние и плодосмен как три последовательных ступени прогресса, направленного к интенсификации земледелия» (Гловели, 2017, с. 40).

В России в конце XVIII–XIX также поднимался вопрос о переходе к интенсивному земледелию. Прежде всего здесь стоит назвать агрономов-экономистов А.Т. Болотова, И.М. Комова, К.А. Левшина и практиков сельского хозяйства Д.М. Полторацкого, И.И. Самарина, которые первыми поставили в России вопрос о различных системах земледелия (Крохалев, 1958, с. 5). Также и в дореформенный, и особенно пореформенный периоды учеными аграриями (М.Г. Павлов, М.П. Преображенский, Я.А. Линовский, С.М. Усов) и представителями сельскохозяйственной экономики (А.П. Людоговский, А.Н. Шишкин, А.С. Ермолов, И.А. Стебут, А.И. Скворцов, А.В. Фортунатов) активно разрабатывались такие вопросы, как этапы аграрного развития, экономическая эффективность систем земледелия в различных природных и экономических условиях и др. (Там же, с. 13-15).

³ В советской историографии вслед за Лениным под «аграрной революцией» понимался переход земель от помещиков к обрабатывающим эту землю крестьянам. То есть «аграрная революция» в данном контексте – это прежде всего изменения в системе землевладения. Данное понимание, не уделявшее должного внимания росту эффективности аграрного сектора, привело к тому, что в русскоязычной историографии не сложилось общепринятого мнения относительно того, что такое «аграрная революция» и, соответственно, не было дано однозначного ответа на вопрос: произошла ли эта революция в России и, если да, то когда (Першин П.Н. Аграрная революция в России. В 2 т. М., 1966; Кабанов В.В. Аграрная революция в России // Вопросы истории. 1989. № 10; Кузнецов, И.А. Аграрная революция 1917 года в России: стоит ли изучать экономическую историю, забыв о печальном конце? // Крестьяноведение (RUSSIAN PEASANT STUDIES), 2019. Т. 4. № 1. С. 22-43). Данная проблема стала одной из причин написания этой статьи.

Подход Тюнена и русских ученых можно охарактеризовать как технологический, в то время как многих исследователей в тот период интересовали прежде всего социально-экономические отношения. Первым мыслителем, давшим развернутое социально-экономическое обоснование изменениям в сельском хозяйстве был К. Маркс. Процесс перехода к капиталистическим отношениям в сельском хозяйстве он назвал «аграрной революцией» и показал механизм этого перехода на примере Англии – страны, где впервые этот переход совершился. В работах Маркса можно проследить эволюцию данного термина.

В работах 1840-х годов термин «аграрная революция» использовался для обозначения смены помещичье-феодальных отношений буржуазными, отмены крепостничества. Первая страна, которую Маркс и Энгельс рассматривают с точки зрения возможности аграрной революции – это Польша. В «Дебатах по польскому вопросу» Маркс пишет: «Великие земледельческие страны между Балтийским и Черным морем могут избавиться от патриархально-феодального варварства только посредством аграрной революции, превращающей крепостных или обязанных повинностями [frohnpflichtigen] крестьян в свободных землевладельцев...» (Маркс, Энгельс, 1956, с. 352). Но в работах 1850-х они уже видят в этой роли Россию: «Чем больше я размышляю над историей, тем яснее мне становится, что поляки – une nation foutue**, которая нужна, как средство, лишь до того момента, пока сама Россия не будет вовлечена в аграрную революцию...» – пишет Энгельс в письме Марксу (Маркс, Энгельс, 1962, с. 241).

Развернутое описание механизма аграрной революции Маркс дает в «Капитале», где аграрной революции уделяется большое внимание и как самостоятельному явлению, и как историческому и логическому предшественнику переворота промышленного. В «Капитале» Маркс обращает внимание на то, что первоначальной причиной изменений является изменение в правах собственности: «Приблизительно к 1750 г. исчезают йомены, а в последние десятилетия XVIII столетия исчезают всякие следы общинной собственности земледельцев. Мы оставляем здесь в стороне чисто экономические пружины аграрной революции. Нас интересуют ее насильственные рычаги. Во время реставрации Стюартов земельные собственники провели в законодательном порядке ту узурпацию, которая на континенте совершилась везде без всяких законодательных околичностей. Они уничтожили феодальный строй поземельных отношений, т.е. сбросили с себя всякие повинности по отношению к государству, «компенсировали» государство при помощи налогов на крестьянство и остальную народную массу, присвоили себе современное право частной собственности на поместья, на которые они имели лишь феодальное право...» (Маркс, Энгельс, 1960, с. 734). То есть появление частной собственности в сельском хозяйстве стало отправной точкой последующих изменений, о которых Маркс пишет дальше: «Земля, несмотря на уменьшение числа лиц, обрабатывающих ее, приносила теперь столько же или даже еще больше продукта, чем раньше, так как революция в отношениях земельной собственности сопровождалась улучшением методов обработки, расширением кооперации, концентрацией средств производства и т.д. и так как сельскохозяйственные наемные рабочие не только принуждались к более интенсивному труду, но и все более и более сокращалась та область производства, в которой они работали на самих себя. Таким образом с высвобождением части сельского населения высвобождаются также его прежние средства существования» (Там же, с. 755).

Таким образом Маркс показал, что в основе аграрной революции лежали изменения прав собственности, которые, несмотря на тяжелые последствия для крестьян, в конечном счете ведут к повышению эффективности в сельском хозяйстве, формированию рынка труда, что создает условия для промышленной революции.

Последователи Маркса сконцентрировали свое внимание на социальной составляющей аграрной революции – на процессе обезземеливания крестьян, в результате которого исчезает слой крестьянства и появляются фермеры и наемные рабочие. Работы в этом направлении имели скорее политический, чем теоретический характер. Исключением здесь можно назвать работу К. Каутского, которая была написана, во-первых, для выработки отношения к появляющимся аграрным программам и, во-вторых, чтобы на фактическом материале доказать правоту Маркса. Он объяснял свое обращение к проблемам аграрного сектора необходимостью выработки теоретических положений в этой области: «...развитие сельского хозяйства обнаружило такие явления, которые кажутся несовместимыми с учением Маркса. Таким образом, аграрный вопрос стал представлять высокий интерес и с теоретической точки зрения» (Каутский, 1900, с. 1). В своей работе германский социал-демократ ставит целью показать «основные тенденции управляющие внешними явлениями», при этом его особенно интересует «роль докапиталистических и некапиталистических форм сельского хозяйства, входящих в состав капиталистического общества» (Там же, с. 2). На основе данных по Англии, Германии, Франции и США Каутский анализирует изменения, происходящие в тот период в аграрном секторе этих стран. Он выделяет как технологические изменения – переход от трехполья к плодосменному севообороту, внедрение машин, так и экономические – углубление капиталистических отношений, появление конкурентов на мировых рынках. Но главными, с его точки зрения, последствиями, так же как и у Маркса, являются социальные, касающиеся судьбы крестьянства: «Таким образом, совершающийся в сельском хозяйстве переворот освящает для них всех травлю, в которой они подвергаются беспощадному преследованию до тех пор, пока все не попадают от изнеможения, за исключением немногих безжалостных счастливыхцев, которым по трупам погибших удастся пробраться в ряды преследующих, в ряды крупных капиталистов» (Там же, с. 248).

Во второй половине XIX в. в России также появляются мыслители, которые увязывают этапы в развитии аграрного сектора с социально-экономическими институтами, в частности было показано, что именно пережитки крепостничества в российской деревне консервируют отсталые формы земледелия. Здесь, прежде всего, следует назвать А.В. Советова и А.Н. Энгельгарда, которые первыми в русской литературе обратили внимание на роль институциональных факторов. По словам советского историка Крохалева, А.В. Советов был первым, кто в своем труде 1867 г. «О системах земледелия» проследил связь изменения систем земледелия с общественно-экономическими условиями (Крохалев, 1958, с. 21). А.Н. Энгельгард был скорее практиком, чем теоретиком, но он также в опубликованной в 1888 г. работе «О хозяйстве в Северной России и применении в нем фосфоритов», обращает внимание на связь социально-экономических условий и систем земледелия (Крохалев, 1960, с. 162-163).

Если в работах Советова и Энгельгарда намечается взаимосвязь институционального и технологического подходов, то в работах представителей интересов

крупного землевладения наблюдается возврат к «тюненизму». Наиболее ярким представителем этого подхода был А.П. Людоговский, который на основе изучения эволюции аграрного сектора в Англии и Германии предложил следующую схему развития сельского хозяйства: 1. пастбищная система; 2. переложная система; 3. зерновая система; 4. улучшенная зерновая; 5. плодосменная; 6. вольное хозяйство (Там же, с. 203-204). А.П. Людоговский и его последователи конца XIX – начала XX вв. – И.А. Стебут, А.С. Ермолов, А.И. Скворцов и др. – своей задачей считали найти оптимальную форму хозяйствования с точки зрения повышения эффективности сельского хозяйства.

Значительный шаг в развитии теории систем хозяйствования в сельском хозяйстве был сделан российскими учеными аграриями Н.П. Огановским и А.Н. Челинцевым, которые пытались создать теорию аграрного развития, аграрной эволюции. Ни Огановский, ни Челинцев не использовали термин «аграрная революция», но, по сути, описали ее основные технико-экономические характеристики.

Огановский рассматривает две группы систем земледелия – экстенсивную и интенсивную. К экстенсивным системам относятся переложная (включающая залежную и подсечную), паровая зерновая (включающая двупольную и трехпольную), а также улучшенная зерновая с подсевом травы. Среди интенсивных систем земледелия можно выделить плодосменную, промышленную (включает культивирование огородных, технических и садовых культур) и вольную (Огановский, 1909, с. 177-178). Характеризуя различия между двумя группами, он писал: «1) В экстенсивных системах плодородие почвы восстанавливается естественным путем – путем отдыха почвы от посева. Чем экстенсивнее система, тем этот отдых продолжительнее, т.е. тем обширнее территория отдыхающей пашни (залежи, подсеки, пара). При нормальной переложной системе, только одна пятая часть пашни находится под посевом; четыре пятых отдыхают. Maximum посева при перелоге – третья часть пашни.

Когда этот maximum достигнут – начинается переход в следующую – двупольную систему полеводства, при которой отдыхающая площадь пашни уже равняется занятой посевами. В истории земледелия двуполье играет небольшую роль и быстро сменяется трехпольем, при котором уже две трети заняты посевом.

Наконец, когда начинается подсев трав, площадь отдыхающей пашни сокращается, minimum до одной четвертой...

Когда площадь отдыхающей пашни сокращается до minimum'a, наступает переход к интенсивным системам. При интенсивных системах плодородие почвы восстанавливается и развивается преимущественно искусственным путем – удобрением...

2) При экстенсивных системах в севообороте преобладают почти исключительно злаковые культуры. Переход к интенсивным системам составляет подсев кормовых трав... Плодосмен имеет целью, как и удобрение, развивать плодородие почвы.

Таким образом, экстенсивные системы отличаются от интенсивных отсутствием забот о плодородии почвы и однообразием культуры. Отсюда вытекает третье отличие, наиболее важное с точки зрения эволюции.

3) Экстенсивные системы развивают производительность земли вширь... Когда процесс развития производительности земли вширь закончен, ...начинается раз-

вите производительности земли вглубь, при помощи удобрений, т.е. стремление добиться увеличения продуктов посредством увеличения урожайности. И действительно, урожайность при интенсивных системах растет сравнительно очень быстро. Тогда как при перелоге и трехполье, на наиболее плодородных почвах она редко достигает высоты 50 пудов с десятины, нормальная урожайность европейских стран при плодосмене, круглым счетом, около 100 пудов, и эта урожайность постоянно и неуклонно повышается. Исчезают скачки урожайности, ее быстрые падения и подъемы, и вместе с ними исчезают и голодовки» (Огановский, 1909, с. 179-181).

Далее Огановский показывает, что интенсивные системы земледелия тесно связаны с интенсивными системами животноводства. «Но вот наступает эпоха интенсивных систем: пары и выгоны почти отсутствуют; вместо них человек засеивает кормовыми травами часть пашни, которые, вместе с отбросами других растений, преимущественно корнеплодов, дают богатую пищу скоту на круглый год... Скот запирается в стойло и вместе с тем начинается эра качественного улучшения скота. Улучшаются породы, увеличиваются мясистость, молочность и другие полезные качества... Подобно тому, как в экстенсивных системах полеводства человек заботится лишь об увеличении количества посевов, мало думая об увеличении урожайности, в экстенсивных системах скотоводства человек стремиться к увеличению количества скота, мало думая о его продуктивности. В интенсивных системах полеводства и скотоводства наоборот, главное внимание устремляется на урожайность земли и продуктивность скота» (Огановский, 1909, с. 181). Теперь закон «убывающего плодородия» человеку не страшен (Там же, с. 294).

Примерно также описывает эволюцию сельского хозяйства Челинцев. Он, как и Огановский, выделяет следующие критерии, которые лежат в основе разделения систем хозяйствования/стадий развития в аграрном секторе: «1) способы поддержания плодородия, изменения коих соединены с 2) с переменами в доле пахоты относительно естественных кормовых угодий и в использовании пахоты и с 3) положением, ролью и экономической формой нерабочего скотоводства. Нарастание соответствующих экономических перемен в местности ведет к такой смене этих признаков, что сельское хозяйство последовательно переживает свои системы: залежную, паровую, травопольную и вольную (считая плодосменную систему наиболее интенсивной разновидностью травопольной)» (Челинцев, 1910, с. 17).

В отличие от других авторов того периода, которые описывали системы хозяйствования (Бруцкус, 1909), работы Огановского и Челинцева интересны тем, что они анализируют причины перехода от экстенсивных форм хозяйствования к интенсивным, то есть причины аграрной революции. Оба автора одной из главных причин называют увеличение плотности населения, но по ряду других факторов, влияющих на процесс перехода, у авторов различные точки зрения. Огановский в качестве важнейшего фактора выделяет влияние природы (Огановский, 1909, с. 163-170), Челинцев же критикует эту точку зрения, пытается доказать, что решающими являются экономические факторы – плотность населения и уровень урбанизации, который способствует углублению разделения труда (Челинцев, 1910, с. 5-6). Относительно влияния разделения труда, Огановский обращает внимание на принципиальное отличие эволюции промышленности, где разделение труда играет ключевую роль, способствуя упрощению операций, от эволюции сельского хозяйства, где развитие связано с концентрацией различных видов деятель-

ности в одном хозяйстве и усложнением этих видов деятельности (Огановский 1909, с. 183).

При этом ни один из авторов не рассматривает права собственности, как институт, влияющий на мотивацию перехода к интенсивным формам. После Маркса вопрос об изменении прав собственности в качестве причины аграрной революции будет обсуждаться в западной литературе в послевоенный период.

Если предыдущие авторы пытались найти закономерности эволюции в рамках сельского хозяйства, то С.Н. Булгаков попытался найти связь между развитием аграрного сектора и индустриального. Он в своей работе «Капитализм и земледелие» на основе анализа развития сельского хозяйства в развитых в тот период странах приходит к выводу, что промышленному перевороту должны предшествовать кардинальные изменения в сельском хозяйстве (Булгаков, 1900). Более того, Булгаков считает, что без изменений в правах собственности на землю и вытеснения мелких собственников из аграрного сектора промышленный переворот в Англии был бы невозможен. В качестве подтверждения он приводит специфику развития Франции, где остались мелкие землевладельцы, что, с точки зрения Булгакова, тормозило промышленное развитие Франции: «В начале века отсутствие обширного пролетариата помешало Франции стать рядом с Англией и потягаться с нею за промышленную супрематию; через несколько десятков лет это было уже поздно. Та же самая причина в середине века не позволила выдержать более победоносно надвигающуюся конкуренцию Германии» (Там же, с. 180-181).

Помимо С.Н. Булгакова примерно в тот же период вопрос о связи аграрной революции и промышленного переворота поднимал французский историк Ж.П. Манту. В работе 1906 года, посвященной английской промышленной революции, он подробно останавливается на факторах, предшествующих промышленному перевороту, и, в частности, исследует социально-экономическую ситуацию в аграрном секторе, как предпосылки промышленного переворота (Манту, 2014, с. 105-149). Однако в отличие от Булгакова, Манту не приходит к однозначному выводу о том, что для промышленного переворота обязательно необходима трансформация в сельском хозяйстве. Он приводит пример Франции, как доказательство того, что без изменений в аграрном секторе крупная промышленность все равно бы развивалась, правда гораздо медленнее: «В стране, где масса земледельцев осталась бы привязанной к земле, подъем крупной промышленности происходил бы, несомненно, менее стремительно, но, тем не менее, он имел бы место: доказательством может служить пример Франции» (Там же, с. 148).

Эволюция концепций аграрной трансформации в 20–21 вв.

В западной историографии, так же как и классики марксизма, под аграрной революцией понимали процессы, которые имели место в Англии 16-18 веках. Но в отличие от Маркса авторы концентрировались не на социальных последствиях, а на институциональных, технологических и экономических. Поэтому в англоязычной литературе под термином «аграрная революция» понимается скачок в росте производительности труда, способствовавший росту урбанизации, развития рынка труда и, соответственно, индустриальной революции (Overton, 2002).

Несмотря на то, что авторы по-разному оценивали начало и конец аграрной революции, у них не было разногласий относительно ее механизма. С их точки

зрения, институциональные изменения, способствовавшие четкому определению прав собственности на землю⁴ (в Англии это были «революция йоменов» или «огораживания») вкупе с коммерциализацией крестьянских хозяйств вели к более эффективному использованию земли, то есть, иными словами, к росту факторной производительности (Розинская, 2015; 2016).

Главная характеристика и результат аграрной революции – рост выпуска продукции на человека (Allen, 1999, p. 211). Концепция аграрной революции означает не просто увеличение объема производства, но и повышение производительности факторов производства: труда и земли (Там же, p. 217).

Одним из важнейших последствий роста выпуска продукции с гектара земли является сокращение необходимого населения в аграрном секторе. «В целом можно говорить о том, что к 1800 г. обширным территориям Северной Европы удалось снизить объемы труда, требующиеся для производства одного гектолитра зерна, с 6-8 человеко-дней (что являлось нормой в XVI в.) до 4-5, в то время как собираемость урожая с одного гектара увеличилась с 8-10 гектолитров до 12-15... С начала XVI в. (в выращивании зерновых культур занято 50% населения) и до 1800 г. (в производстве зерна занято уже 30% населения) происходит снижение рабочего времени, уделяемого сельскому хозяйству, с 75% до примерно 50%, поскольку растет число ремесленников, промышленных и транспортных рабочих, трудящихся прочих категорий – они заполняют собой промежуточные звенья сельской экономической жизни, используют возможности, предоставляемые набирающей зрелость рыночной системой, и закладывают основы для промышленной революции, события, которое скорее продолжило собою процесс экономического роста Европы, а не инициировало его» (Allen, 1992, p. 14).

В Европе отмеченный «межотраслевой сдвиг» производственных ресурсов домохозяйств произошел вследствие рыночных изменений, открывших для этих домохозяйств новые благоприятные возможности. Произошел переход от практики *контактов* домохозяйств с рынком, когда имела место продажа производимой продукции в целях увеличения разнообразия потребляемых семьей товаров, к *ориентации* на рынок, при которой продажа производимой продукции и своего труда становится основой всей экономики домохозяйства. Де Фрис подчеркивал, что этот переход не был следствием принуждения со стороны каких-либо институтов, хотя и они время от времени играли достаточно важную роль в процессе изменений. В свою очередь, ориентация на рынок, приводившая к зависимости от него, вызвала изменения в потребительском поведении домохозяйств (Де Фрис, 2016, с. 143, 160-161).

Несколько упрощая, можно охарактеризовать подход англоязычных экономистов как экономико-технологический: при анализе аграрной революции делается акцент на изменениях в правах собственности, технологических сдвигах, росте производительности факторов – труда и земли (Allen, 1999); (Overton, 2002); (Thompson, 2010).

На настоящий момент в российской литературе нет консенсуса относительно того, что такое аграрный переворот и когда он произошел в России. Идеи Огановского и Челинцева, к сожалению, остались без развития, что во многом было связано с идеологизацией данного вопроса.

⁴ В Швеции, например, один из братьев мог выкупить долю других по заниженной цене (The Agrarian History..., 2011, p. 122).

Так же пока остается без ответа вопрос о том, насколько аграрный переворот является обязательной предпосылкой для индустриальной революции. В современной литературе наиболее глубоко этот вопрос исследовался в работах Б. Милановича, который обращал внимание на трудности перехода к обществу современного экономического роста без необходимых изменений в аграрном секторе. «В обществе, где 90 процентов населения живет в сельской местности, и все фермеры обрабатывают свои собственные (небольшие) землевладения, и нет безземелья, как вы проводите индустриализацию?» (Mijatović, Milanović, 2021) – задается вопросом исследователь. По его мнению, при отсутствии безземелья крестьяне вовсе не стремятся переезжать в города и работать за зарплату. Более того, политические партии, которые претендуют на представительство интересов крестьянства, склонны еще больше ограничивать мобильность рабочей силы, в законодательном порядке гарантируя крестьянам определенный минимум имущества (например, приусадебный участок, дом, скот и инвентарь), который нельзя было отчуждать ни в случае невозврата кредита, ни в случае просроченных налогов. Именно такая ситуация, отмечает сербско-американский исследователь, была типичной для стран Юго-Восточной Европы - Греции, Болгарии и Сербии. Эти аграрные страны характеризовались преобладанием небольших по размерам крестьянских хозяйств и, что очень важно, отсутствием безземелья. «Все они демонстрировали медленное или остановленное капиталистическое развитие и нерешительную урбанизацию. Причина была проста: у фермеров не было стимула переходить от самозанятости к наемному труду. И кто предпочел бы перейти от роли собственного босса и зависеть, возможно, только от стихий, чтобы стать наемным работником, работающим шесть дней в неделю круглый год на «сатанинских мельницах»? (Там же, 2021)⁵.

Ссылаясь на работу Фрэнсиса Фукуямы «Политический порядок и политический упадок», Б. Миланович задается вопросом о взаимосвязи промышленного развития и демократизации. По его мнению, Фукуяма, объяснявший замедленное промышленное развитие Греции политическим клиентелизмом, вызванным преждевременной демократизацией (переход к широкой электоральной демократии произошел в условиях, когда политические партии еще не были структурами, построенными на основе определенной идеологической программы, но представляли собой, как в средневековом городе, скорее объединения зависимых «клиентов» вокруг лидеров-«патронов»), не увидел главного: проблема на самом деле имеет экономическое происхождение и заключается в отсутствии у крестьян стимула для переезда в города.

В Англии, отмечает Б. Миланович, крестьян пришлось буквально прогонять с земли через огораживания; во Франции процесс был гораздо более затянутым и занял столетие; в Германии, Польше и Венгрии «помогли» крупные поместья, принадлежащие знати и последующее безземелье. Наконец, в России это произошло в результате насильственной коллективизации.

Предположим, вслед за Б. Милановичем, что Октябрь 1917 г. не произошел и что Россия после Февральской революции стала парламентской демократией. В этом гипотетическом сценарии парламентское большинство в послереволюци-

⁵ В российской историографии вопрос об инерционности крестьянского мышления по разным поводам писали Чайнов и Кондратьев (Чайнов, 1989); (Кондратьев, 1991). Правда ни тот, ни другой не ставили задачи проанализировать последствия этого феномена для экономики.

онный период принадлежало бы эсерам (напомним, именно эта партия получила большинство на реальных выборах в Учредительное собрание, впоследствии разогнанное большевиками). Эсеры реализовали бы свою аграрную программу, ориентированную на запросы крестьянства (в реальности, как известно, «за них» это сделали большевики). После раздела между крестьянами помещичьих и ряда других земель большинство крестьян стали бы мелкими земельными собственниками; проблема безземелья ушла бы с политической повестки (возможно, временно – в зависимости от комплекса экономических и особенно демографических факторов).

В условиях преобладания мелкой крестьянской земельной собственности и политической власти прокрестьянской партии (или коалиции таких партий – вспомним, что российские эсеры в 1917 году начали распадаться на правых и левых) индустриализация, с точки зрения Милановича, была бы *политически невозможна*. Крестьяне, пишет он, были бы «вполне счастливы оставаться на своей земле; эсеры, чье парламентское большинство зависит от крестьянства, могли бы принять законы, аналогичные тем, которые были приняты в Сербии в конце 19 века, гарантируя крестьянскую собственность от кредиторов или государства. Зачем в этих условиях крестьянам переезжать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы стать наемными рабочими, если они не получают гораздо более высокую заработную плату – что крайне маловероятно – чем их чистая прибыль от ведения сельского хозяйства?.. Могут ли быть введены высокие экспортные пошлины на российское / украинское зерно, чтобы обеспечить экономию, которую можно было бы инвестировать в промышленное развитие (политика, которой придерживаются перонисты в Аргентине)? Трудно представить, что партия (эсеры), которая зависела бы не от промышленного пролетариата, а от крестьянства, сделала бы это... Для промышленного развития вам нужны безземельные крестьяне, ищущие работу в городе. Но в обществе, где крестьяне владеют фермами, а их партии контролируют правительство, нет ни стимула, ни желания переезжать в города»⁶.

Как было показано выше, подход Б. Милановича вполне согласуется с выводами, сделанными в начале XX века (то есть в тот самый период, альтернативную версию истории которого излагает сербско-американский ученый) С.Н. Булгаковым и Ж.П. Манту.

Если оценивать подход Милановича в терминах теорий развития, то на первый взгляд он описывает модель, полностью противоположную модели Льюиса, которая, как известно, основывается на посылке о бесконечном предложении рабочей силы. Миланович исходит из обратного: новое предложение рабочей силы из села стремится к нулю. Но важно отметить, что Миланович, как и Льюис, исходит из признания фундаментальной важности притока/отсутствия притока рабочей силы из села в город и вслед за Льюисом рассматривает факторы, влияющие на такой приток либо его отсутствие.

Таким образом, можно сделать несколько парадоксальный вывод, что западный экономист косвенно оправдывает аграрную политику периода коллективизации, фактически утверждая, что добровольно крестьяне от земли никогда бы не отказались и в промышленных рабочих не превратились, и более того, подтверждает

⁶ Миланович Б. Что делать, если крестьяне не хотят переезжать в города? URL: https://branko2f7.substack.com/p/the-plight-of-late-industrializers?utm_source=post-email-title&publication_id=371309&post_id=97120025&isFreemail=true (дата обращения: 27.03.2024).

этот тезис с помощью количественного анализа на данных Сербии. О том, что обилие земли тормозило модернизацию, писал и Огановский в уже упомянутой работе. Кроме того, он так же, как и Челинцев, считал, что похожий эффект имеет экспорт зерна (Rozinskaya, Arkhina, Artamonov 2024).

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что существовало три различных теоретических подхода к определению аграрной революции: технологический, социальный и экономический.

Технологический был характерен в Европе для исследований Тюнена и его последователей, в том числе и в России, а также для Огановского и Челинцева. Схожесть подходов этих авторов можно объяснить тем, что в российском аграрном секторе во второй половине 19 века начались процессы трансформации сходные с теми, которые имели место в Германии в первой половине 19 века. Авторы отражали проблемы переходного периода, когда менялся технологический уклад, проблемы, которые необходимо было решать в тот период в данной стране, авторы указывали на прогрессивные изменения и их позитивные последствия.

Социальный подход связан прежде всего с именем Маркса и далее развивался его последователями. Технологические и институциональные изменения представителями данного подхода рассматривались через призму последствий этих процессов для трудящихся масс и прежде всего для крестьянства.

Экономический подход характерен для большинства современных западных экономистов и экономических историков, в том числе Аллан, Овертон, Томпсон. Последние, анализируя технологические, институциональные и социальные изменения в аграрном секторе, отдают приоритет анализу производительности труда, эффективности экономики, модернизационным процессам, которые стали, с их точки зрения, следствием трансформации аграрного сектора.

Среди последних особенно выделяются работы Милановича, который ставит очень важный вопрос, насколько индустриализация зависит от процессов, происходящих в сельском хозяйстве, то есть возможен ли значительный рост промышленности без аграрной революции. Сам Миланович на примере Сербии доказывает, что данная зависимость существует и что незаконченность аграрной революции тормозит развитие промышленности.

ЛИТЕРАТУРА

Бруцкус Б.Д. К критике учений о системах хозяйства // *Сельское хозяйство и лесоводство.* 1909. № 9. С. 8-86.

Булгаков С.Н. Капитализм и земледелие. Том 2. Санкт-Петербург: Типография и литография В. А. Тиханова, 1900. – 458 с.

Гловели Г.Дж. Н.П. Огановский: закономерность аграрной эволюции и пробелы формационного подхода // *Вопросы политической экономии.* 2017. № 2. С. 38-52. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-2-131-148>

Де Фрис Ян. Революция трудолюбия; потребительское поведение и экономика домохозяйств с 1650 года до наших дней. Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. – 462 с.

- Каутский К. Аграрный вопрос. Харьков: Знание, 1900. – 256 с.
- Кондратьев Н.Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции, М.: Наука, 1991. – 486 с.
- Крохалев Ф.С. История учения о системах земледелия в России: автореферат дис. ... доктора экономических наук; [Место защиты: Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева]. Москва, 1958. – 40 с.
- Крохалев Ф.С. О системах земледелия. М.: Сельхозгиз, 1960. – 432 с.
- Манту П.Ж. Промышленная революция XVIII столетия в Англии: (опыт исследования). Стер. изд. 1937 г. М.: Директ-Медиа, 2014. – 440 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Дебаты по польскому вопросу во Франкфурте. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 5. М.: Государственное издательство политической литературы, 1956. – 643 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Т. 1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. – 907 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Энгельс – Марксу, 23 мая 1851 г. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 27. М.: Государственное издательство политической литературы, 1962. – 695 с.
- Огановский Н.П. Закономерность аграрной эволюции. Ч. 1. Теории капиталистического развития. Общий ход и фазисы аграрной эволюции. Саратов: Сотрудничество, 1909. – 308 с.
- Розинская Н.А. Истоки современной экономической системы: Англия или Голландия // Journal of Institutional Studies. 2015. Т. 7. № 3. С. 50-63. Doi: 10.17835/2076-6297.2015.7.3.050-063
- Розинская Н.А. Истоки современного экономического роста: Европа или Азия // Экономическая история. 2016. № 2. С. 48-55.
- Чаянов А.В. Организация крестьянского хозяйства. М.: Моск. Рабочий, 1989. – 366 с.
- Челинцев А.Н. Очерки по сельско-хозяйственной экономии. III. Сельско-хозяйственные районы Европейской России, как стадии сельско-хозяйственной эволюции, и культурный уровень сельского хозяйства в них. Санкт-Петербург: тип. «Сел. вестн.», 1910. – 135 с.
- The Agrarian History of Sweden, 4000 BC to AD 2000. Edited by Janken Myrdal and Mats Morell. Lund: Nordic Academic Press, 2011. – 336 p.
- Allen R. Enclosure and the Yeoman, Oxford: Clarendon Press, 1992. – 376 p.
- Allen R. Tracking the Agricultural Revolution in England // The Economic History Review, New Series, 1999. Vol. 52. № 2. Pp. 209-235. DOI: 10.1111/1468-0289.00123
- Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven and London: Yale University Press, 1966. – 529 p.
- Mijatović B., Milanović B. The real urban wage in an agricultural economy without landless farmers: Serbia, 1862–1910 // Economic History Review. 2021. Vol. 74. Issue 2. P. 424-448. <https://doi.org/10.1111/ehr.12998>
- Overton Mark. Agricultural Revolution in England 1500—1850. Cambridge: Cambridge univ. press., 2002. – 564 p.
- Rozinskaya N., Arkhina A., Artamonov D. Impact of grain export on the Russian Empire's industrial development in the late nineteenth and early twentieth centuries. Scandinavian Economic History Review, 2024, 1-20. <https://doi.org/10.1080/03585522.2024.2373759>

Thompson W. The Lead Economy Sequence in World Politics (from Sung China to the United States): Selected Counterfactuals. // Journal of Globalization Studies, 2010. Vol. 1. № 1. P. 6-28.

Информация об авторе

Розинская Наталия Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства и экономических учений, экономический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва Россия.

(E-mail: rozinskaya@econ.msu.ru) (Scopus Author ID: 57197764383) (ResearcherID: M-9471-2013) (SPIN-код автора в eLibrary: 6902-0585) (ORCID: 0000-0002-6907-0440)

REFERENCES

- Allen R.* Enclosure and the Yeoman. Oxford: Clarendon Press, 1992. – 376 p.
- Allen R.* Tracking the Agricultural Revolution in England. The Economic History Review, New Series. 1999;52(2):209–235. DOI: 10.1111/1468-0289.00123
- The Agrarian History of Sweden, 4000 BC to AD 2000. Edited by Janken Myrdal and Mats Morell. Lund: Nordic Academic Press, 2011. – 339 p.
- Brutskus B.D.* To the criticism of teachings about economic systems. Sel'skoye khozyaystvo i lesovodstvo=Agriculture and forestry. 1909;9:8-86. (In Russ.)
- Bulgakov S.N.* Capitalism and agriculture. Volume 2. St. Petersburg, 1900. – 458 p. (In Russ.)
- Chayanov A.V.* Organization of peasant farming. Chayanov A.V., Selected works. M.: Mosc. Worker, 1989. – 366 p. (In Russ.)
- Chelintsev A.N.* Essays on agricultural economics. III. Agricultural regions of European Russia, as stages of agricultural evolution, and the cultural level of agriculture in them. St. Petersburg, 1910. – 135 p. (In Russ.)
- De Vries J.* Revolution of hard work; consumer behavior and household economics from 1650 to the present day. M.: Publishing house «Delo» RANKHIGS, 2016. – 462 p. (In Russ.)
- Gloveli G.Dzh.* N.P. Oganovsky: the pattern of agrarian evolution and the gaps of the formational approach. Voprosy politicheskoi ehkonomii=Problems in Political Economy. 2017;(2):38-52. <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2009-2-131-148> (In Russ.)
- Kautskii K.* Agrarian question. Kharkiv, 1900. – 256 p. (In Russ.)
- Kondrat'ev N.D.* The grain market and its regulation during war and revolution. M.: Nauka, 1991. – 486 p. (In Russ.)
- Krokhalev F.S.* History of the study of agricultural systems in Russia: abstract of thesis. ... Doctor of Economic Sciences; [Place of protection: Moscow Order of Lenin Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev]. - Moscow, 1958. – 40 p. (In Russ.)
- Krokhalev F.S.* About farming systems. M., 1960. – 432 p. (In Russ.)
- Kuznets S.* Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven and London: Yale University Press, 1966. – 529 p.
- Mantu P.J.* Industrial revolution of the 18th century in England: (research experience). P.J. Mantu. Erase. ed. 1937. M.: Direct-Media, 2014. – 440 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Debates on the Polish question in Frankfurt. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 5. М.: State Publishing House of Political Literature, 1956. – 643 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Capital. Vol. 1. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 23. М.: State Publishing House of Political Literature, 1960. – 907 p. (In Russ.)

Marx K., Engels F. Engels to Marx, May 23, 1851. In: Marx K., Engels F. Essays. Vol. 27. М.: State Publishing House of Political Literature, 1962. – 695 p. (In Russ.)

Mijatović B., Milanović B. The real urban wage in an agricultural economy without landless farmers: Serbia, 1862–1910. *Economic History Review*. 2021;74(2):424-448. <https://doi.org/10.1111/ehr.12998>

Oganovskii N.P. The pattern of agricultural evolution. Part 1. Theories of capitalist development. General course and phases of agrarian evolution. Saratov.1909. – 308 p. (In Russ.)

Overton Mark. Agricultural Revolution in England 1500-1850. Mark Overton. Cambridge, 2002. – 564 p.

Rozinskaya N.A. Origins of the modern economic system: England or Holland. *Journal of Institutional Studies*. 2015;7(3):50-63. Doi: 10.17835/2076-6297.2015.7.3.050-063 (In Russ.)

Rozinskaya N.A. Origins of modern economic growth: Europe or Asia. *Ehkonomicheskaya istoriya*=Economic history. 2016;(2):48-55. (In Russ.)

Rozinskaya N., Arkhina A., Artamonov D. Impact of grain export on the Russian Empire's industrial development in the late nineteenth and early twentieth centuries. *Scandinavian Economic History Review*, 2024, 1-20. <https://doi.org/10.1080/03585522.2024.2373759>

Thompson W. The Lead Economy Sequence in World Politics (from Sung China to the United States): Selected Counterfactuals. *Journal of Globalization Studies*. 2010;1(1):6-28.

Information about the author

Natalia A. Rozinskaya – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of History of National Economy and Economic Thought, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.

(E-mail: rozinskaya@econ.msu.ru) (Scopus Author ID: 57197764383) (ResearcherID: M-9471-2013) (SPIN-код автора в elibrary: 6902-0585) (ORCID: 0000-0002-6907-0440)

Статья поступила в редакцию: 14.04.2024; одобрена после рецензирования: 04.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.